

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Мухаммаджон Тошхонов

УзГУМЯ, преподаватель испанского языка

Бобур Турдалиев

Ташкентский университет прикладных университет

Annotation: This article analyzes the speech of the higher nervous activity of a person, with which the methodology of learning foreign languages is closely related as a science.

Key words: Speech, discipline, dialogue, language, psychologist, etiquette, stereotype

Аннотация: Основная задача данной темы - установить важнейшие закономерности методики работы по обучению испанскому речевому этикету и разработать систему наиболее рациональных приемов и способов изучения указанного материала. Для осуществления этой задачи необходимо учитывать данные языкознания, педагогики, психологии и физиологии высшей нервной деятельности человека, с которыми методика изучения иностранных языков тесно связана как наука. Без знания этих дисциплин и без знания отдельно взятой лингвистической науки нельзя решить, чему и как нужно обучать студентов. Выбирая наиболее рациональные и продуктивные способы и приемы обучения второму языку, необходимо уделять внимание связи методики изучения иностранного языка с психологией.

Ключевые слова: Речь, дисциплина, диалог, язык, психолог, этикет, стереотип.

Задача психологии «прежде всего установить психологические закономерности владения иностранным языком, а затем помочь методике научно разработать основной метод обучения иностранному языку и привести в соответствие с этим все частные приемы и способы этого обучения, владения контролируя и то, что происходит в сознании учащихся тогда, когда они овладевают языком в условиях обучения» (Б.В. Беляев, 1965: 9). Видные психологи Б. Беляев, Н. Жинкин, А. Леонтьев считают, что с физиологической точки зрения владение вторым языком наступает тогда, когда в корне больших полушарий головного мозга образовался динамический стереотип. Этому предшествует длительный период овладения вторым языком в период обучения, то есть «процесс образования соответствующего психофизиологического механизма (Б.В. Беляев, 1965: 14). Для образования в

больших полушариях головного мозга динамического стереотипа используют следующие методы: 1) переводно-грамматический; 2) прямой метод; 3) использование перехода от теории языка к речевой практике. Психологи установили, что навыки быстрее вырабатываются, прочнее запоминаются и легче восстанавливаются, если действие по их приобретению вначале осмысливаются, осознаются.

Б. В. Беляев говорит, что «при сознательно - практическом овладении иностранным языком процесс овладения этим языком носит сознательный характер, а владение им оказывается непосредственно - интуитивным, что соответствует психологическим закономерностям речевой деятельности (там же, с. 17).

В процессе обучения второму языку билингв сознательно производит операцию по переработке информации по мере воспитания билингвизма, операция по переработке информации переходит в навыки, переходит в область подсознательную (Н.Жинкин, 1982: 14-20).

Психологические основы изучения испанского речевого этикета предусматривают:

- учет обратной связи учителя и ученика;
- учет особенностей переработки информации при восприятии формул речевого этикета;
- установление обратной связи аудирования с продуцированием речи как необходимой базы распознавания формул речевого этикета в испанском языке (моторная теория);
- этапы умственной деятельности. Речевой этикет реализует социальное взаимодействие коммуникантов.

Кроме того, психологические характеристики речевого этикета зависят от различных факторов функционирования диалога. Так, социальная дифференциация носителей языка, их социальный статус, как уже говорилось, диктуют выбор речевых формул. С точки зрения социальных ролей взаимодействия людей можно выделить следующие признаки носителей языка:

- 1) возрастной: у людей пожилого возраста, как правило, 'традиционное использование речевых формул; молодёжь, склонна к использованию жаргонной речи. В испанском языке люди старшего возраста используют обращения Don... Dona...!', молодые: Salut, Bona, Hello, Hola... Носители узбекского языка: пожилые: используют Ассалому алейкум, молодежь- Салом, Калайсан. В русском языке соответственно: пожилые используют обращения-Здравствуйте....молодые люди: Привет.
- 2) Образовательный уровень сказывается как у старших и у молодых.

3) Признак пола важен в испанском и русском языках. В узбекском языке категория рода грамматически не выражена. При изучении второго языка следует учитывать социально - культурные нормы общения носителей языка, особенно испанского. Употребление речевого этикета связано с созданием благоприятной обстановки общения. Установление контакта в устной форме при ведении диалогов значительно облегчается присутствием собеседника и наличием паралингвистических средств, таких как жесты, мышление и др. Телефонный диалог реализуется в непосредственном контакте собеседников. Если единицей «сообщения» выступает сама реплика, то единицей общения по телефону оказывается диалогическое единство, состоящее из реплики-стимула и реплики-реакции, наиболее уместных для данной обстановки общения, включая сложные оттенки взаимоотношений общающихся, как постоянных, так и возникающих на момент контакта.

1. Специфика речевого этикета диалога в русском, в испанском и в узбекском языках представляет собой сумму определенных речевых действий, одинаковых во всех перечисленных языках.

2. диалог как средство межличностной коммуникации, имеет определенную специфику, выражающуюся в том, что он предполагает обратную связь как необходимое условие телефонного диалога, спонтанное протекание диалога, краткость протекания во времени.

3. диалог является дистантным и опосредованным, вследствие чего в телефонном диалоге отсутствуют такие сопутствующие диалогу составляющие, как мимика, жесты, выражение лица, т.е. средства невербального общения. Это, в свою очередь приводит к активизации словесного выражения, к появлению особых речевых формул установления контакта. Рассматривая единицы телефонного диалога одного языка с позиции другого, необходимо принять во внимание два фактора: нормы воздействия и нормы интерпретации. Под нормами воздействия имеются в виду все правила речевого поведения, имеющие социально-нормативный характер и являющиеся специфическими для той или иной культуры. Знание норм интерпретации речевого поведения особенно важно в тех случаях, когда происходит акт коммуникации между представителями разных языков. В использовании формул речевого этикета случае отсутствия уточнения, набравший номер сам выясняет, с кем он ведёт диалог, так как общение происходит дистантно, без подкрепления визуальным представлением собеседника.

Развитие темы и содержание диалога сопровождается обычно реакцией собеседника на информацию, причём нередко с целью перехватить инициативу. Обсуждение ситуации начинается с ответа на первый вопрос, отвечая, другая сторона формулирует свое отношение к поднятому вопросу или сообщает о

действиях, которые она намерена предпринять. По ходу диалога для развития основной темы и поддержания диалога собеседники пользуются речевыми фразами для уточнения и переспроса. При диалоге часто возникает необходимость уточнить некоторые факты, события, узнать мнение собеседника по данному вопросу, его оценку события, отношение к происшедшему, точно определить место, время события, отношение других участников к обсуждаемым фактам. Ответная реакция собеседника может содержать либо подтверждение, либо отрицание сказанного или высказывание точки зрения собеседника, или полное описание данного события.

В развитии темы диалога данного события в телефонном диалоге собеседники используют формулы, чтобы последовательно описать ход какого-либо события. В связи с тем, что в телефонном диалоге отсутствует визуальный контакт, большое значение приобретает голос и звукоизвлечение: произношение, интонация, логическое ударение, темп, тембр, пауза и т.д.

В заключении приводится анализ результатов, убедительно подтвердивших правомерность научной гипотезы, сформулированных положений, выводов и рекомендаций, которые сводятся к следующему.

Литература:

1. Я.Г.Красникова Пособие по разговорному испанскому языку. М., 1971.
2. О.В. Николаев, Т. М. Хисберт, Г. Я. Туровер. Пособие по разговорному испанскому языку. - М.1968. (на испанском языке).
3. И.А.Шеффер Испанский язык: Интенсивный курс обучения устной речи: Учебное пособие. - М., 1989.
4. Н.М. Шидловская. Самоучитель испанского языка. Высшая школа. М., 1991.

